

Proposition de Recherche

ANALYSE DE L'UTILISATION DES OUTILS DE GESTION COMPTABLE PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL AU CONGO

NOM D'ETUDIANT : GNANGA Gildas Walter

NUMERO D'ETUDIANT : A2007D11098959

NOM DU COURS : PhD en Administration des Affaires

Sommaire

Enoncé du problème, buts, objectifs et questions/hypothèses de recherche :	- 1 -
Innovation	- 2 -
Références	A

Enoncé du problème, buts, objectifs et questions/hypothèses de recherche :

“Le secteur informel au Congo joue un rôle important dans l'économie, contribuant à la création d'emplois et de revenus ” (Yakoubou & al., 2021). Cependant, en raison de son caractère informel, Il fait face à des défis majeurs de gestion, notamment dans l'utilisation des outils de gestion comptables (Berrou & Eekhout, T .2019).

Cette recherche vise à approfondir la compréhension de l'utilisation des outils de gestion comptable par les entreprises du secteur informel au Congo.

L'objectif de cette étude est d'examiner l'utilisation des outils de gestion comptable dans le secteur informel au Congo. Spécifiquement, cette étude ambitionne à :

1. Identifier les outils de gestion comptable couramment utilisés par les entreprises du secteur informel au Congo.
2. Évaluez les avantages et les inconvénients de l'utilisation des outils de gestion dans le secteur informel .
3. Examiner les obstacles potentiels à l'adoption d'outils de gestion comptable plus sophistiqués.

Questions:

1. Quels outils de gestion comptable sont les plus couramment utilisés par les entreprises du secteur informel au Congo Brazzaville?
2. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ces outils en gestion comptable dans le secteur informel ?
3. Quels obstacles entravent l'adoption d'outils de gestion comptable plus avancés dans le secteur informel ?

Innovation

Cette étude comble une importante lacune de connaissances concernant l'utilisation des outils de gestion comptable dans le secteur informel au Congo. Cette importance est corroborée par des chercheurs éminents, notamment (Ouedraogo, 2012) ainsi que (Diallo & al., 2022), qui ont précédemment souligné le manque de données fiables concernant la gestion comptable dans le secteur informel, soulignant ainsi la nécessité d'une recherche plus approfondie.

Cette étude, en examinant les pratiques actuelles dans l'utilisation des outils de gestion comptable et en évaluant leur efficacité, s'appuie sur le travail de (Bennani & al., 2023), qui a montré que la gestion comptable adaptée peut avoir un impact positif sur la rentabilité des entreprises informelles. L'adoption des outils de gestion comptable appropriés pourrait également renforcer la viabilité financière des entreprises informelles.

En fin de compte, les données produites par cette étude joueront un rôle essentiel en fournissant aux entrepreneurs et aux décideurs des informations sur les meilleures pratiques de gestion comptable spécifiquement adaptées au contexte du secteur informel au Congo. En suivant ces recommandations,

Dans l'ensemble, cette étude comble une lacune de recherche importante et pourrait avoir un impact considérable sur la gestion des entreprises informelles au Congo Brazzaville.

Références

1. Bennani, H., & Nafzaoui, M. A. (2023). “*Intégration de la Comptabilité Analytique dans l’ERP: Avantages et Défis pour les Entreprises*”. *Revue Française d’Economie et de Gestion*, 4(5), 269.
<https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/view/1126>
2. Berrou, J. P., & Eekhout, T. (2019). “*L’économie Informelle : un Défi au rêve d’émergence des Economies Africaines ?*”. *Études Internationales*, 50(1), 122-141.
<https://id.erudit.org/iderudit/1062819ar>
3. Diallo, M., Diémé, M., & Silla, M. (2022). “*Stratégies de Résilience dans le Secteur Informel en Période de Pandémie : cas de la covid-19*”. *Revue Française d’Economie et de Gestion*, 3(3), 164.
<https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/view/575>
4. Ouedraogo, S. (2012). “*Analyse de la Performance Economique et Sociale du Secteur Informel des Technologies de l’information et de la Communication Au Burkina Faso*”. In *Annales de l’Université de Ouagadougou-Série B* (Vol. 4), 12.
http://laboress-afrique.org/IMG/pdf/article_tic_infor_sylvestre.pdf
5. Yakoubou, K. K., & AL. (2021). “*Entrepreneuriat dans le secteur informel au Togo : les facteurs de succès des jeunes entrepreneurs*”. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 4(4), 69.
<https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/752/659>